

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15847944>

MA'MURIY SUDLARDA VAKILLIK INSTITUTI: HUQUQIY ASOSLARI VA AMALIY AHAMIYATI

Muratov Diyarbek Gurbanmurat

Termiz davlat universiteti

Yuridik fakulteti 3-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ma'muriy sudlarda vakillik institutining huquqiy asoslari, turlari, amaliy ahamiyati hamda bu institutni takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan.

***Kalit so'zlar:** Ma'mur sudlarda vakillik, qonuniy vakillik, shartnomaviy vakillik, malakali yuridik yordam.*

O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohotlar doirasida sud-huquq tizimini takomillashtirish va fuqarolarning huquqlarini ishonchli himoya qilish maqsadida ma'muriy sudlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Ma'muriy sud ishlari yuritishda vakillik instituti jismoniy va yuridik shaxslarning huquqiy himoyasini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sudda vakillik masalasi amaldagi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ish yuritish kodeksining 3-bobining 58-64-moddalarida belgilangan bo'lib, sudda jismoniy va yuridik shaxslarning o'z ishini vakili orqali yuritishi demakdir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasida Har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanadi. Qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko'rsatiladi. ¹

¹O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi

Aynan suddagi vakillik malakali yuridik yordam ko'rsatishning muhim ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Ma'muriy sudlar davlat organlari faoliyati ustidan samarali jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda, shuningdek fuqarolar va yuridik shaxslarning davlat organlari bilan nizolarini hal etishda muhim o'rin tutadi. Vakillik instituti ma'muriy sudda ishlarni to'g'ri va samarali ko'rib chiqish, ishda ishtirok etuvchi shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini malakali himoya qilishga qaratilgan.

Ma'muriy sudlarda vakillik – bu ma'muriy ishda ishtirok etuvchi shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini vakolatli shaxslar orqali amalga oshirish shaklidir. Vakillik orqali tegishli huquqiy bilimga ega bo'lmagan fuqarolar ham o'z huquq va manfaatlarini malakali darajada himoya qila olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ma'muriy sudlarda vakillikning turlari:

Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi qonunchilikka asosan, vakillik ikki asosiy turga: qonuniy vakillik va shartnomaviy vakillikka bo'linadi.

Qonuniy vakillik – bu qonunda belgilangan asoslarga ko'ra amalga oshiriladigan vakillik turi hisoblanadi. Qonuniy vakillikda vakillar o'z vakolatlarini qonun hujjatlariga asosan oladi va ularni tasdiqlovchi alohida hujjatlar talab etilmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksning 59-moddasiga ko'ra, quyidagi holatlarda qonuniy vakillik belgilanadi:

— Muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan shaxslarning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini sudda ularning qonuniy vakillari (otonalari, ularni farzandlikka olganlar, vasiylar, homiylar) himoya qiladi.

— Belgilangan tartibda bedarak yo'qolgan deb topilgan fuqaro ishtirok etishi lozim bo'lgan ish bo'yicha uning vakili sifatida bedarak yo'qolgan shaxsning mol-mulkini qo'riqlash va boshqarish uchun tayinlangan shaxs qatnashadi.

— Vafot etgan yoki belgilangan tartibda vafot etgan deb e'lon qilingan shaxsning merosxo'ri ishtirok etishi kerak bo'lgan ish bo'yicha, agar merosni hali hech kim qabul qilib olmagan bo'lsa, vasiy yoxud meros mol-mulknini saqlash va boshqarish uchun tayinlangan saqlovchi merosxo'ring vakili sifatida qatnashadi.

Qonuniy vakil sudda ish olib borishni o'zi vakil sifatida tanlagan boshqa shaxsga topshirish huquqiga ega.

O'n to'rt yoshga to'lmagan voyaga yetmagan shaxsning, muomalaga layoqatsiz yoki bedarak yo'qolgan deb topilgan shaxsning qonuniy vakili vakillik qilinayotgan shaxsning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga taalluqli ishlar ko'rib chiqilayotganda uning manfaatlarini ko'zlab barcha protsessual harakatlarni amalga oshiradi.

O'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan shaxsning, muomala layoqati cheklangan deb topilgan shaxsning qonuniy vakili ishlar ko'rib chiqilayotganda shu shaxsning manfaatlarini ko'zlab barcha protsessual harakatlarni cheklangan huquqlar doirasida amalga oshiradi.

Qonuniy vakillar va vakillar o'z manfaatlarini ko'zlab yoki uni vakil qilgan shaxsning manfaatlariga zid ravishda protsessual harakatlarni amalga oshirishga haqli emas.

Shartnomaviy vakillik – ishonch bildiruvchi shaxs va vakil o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida amalga oshiriladigan vakillik turi hisoblanadi. Bunday vakillikda ishonch bildiruvchi shaxs o'z xohishi bilan vakilni tayinlaydi va unga tegishli vakolatlarni beradi.

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksning 60-moddasiga ko'ra quyidagilar shartnoma bo'yicha (ixtiyoriy) vakil bo'lishi mumkin:

- 1) advokatlar;
- 2) nasl-nasab shajarasi bo'yicha to'g'ri tutashgan yoki yon shajara bo'yicha qarindoshlar, shuningdek er (xotin) yoxud uning qarindoshlari;
- 3) yuridik shaxslarning xodimlari — ushbu yuridik shaxslarning ishlari bo'yicha;
- 4) notijorat tashkilotlarning vakolatli vakillari — ushbu tashkilotlar a'zolarining ishlari bo'yicha;

5) qonunga binoan boshqa shaxslarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish huquqi berilgan notijorat tashkilotlarning vakolatli vakillari;

6) birgalikda protsessual ishtirok etuvchilardan biri boshqa birgalikdagi ishtirokchilarning topshirig'i bo'yicha;

7) ishni ko'rib chiqayotgan sud tomonidan ishda jismoniy shaxslarning vakillari sifatida ishtirok etishga ruxsat berilgan shaxslar.

Sudda ish yuritish bo'yicha vakil sifatida professional faoliyat bilan faqat advokatlar shug'ullanishi mumkin.¹

Advokat vakil sifatida ishtirok etganda uning vakolatlarini tasdiqlovchi hujjat sifatida advokat orderi va advokat guvohnomasi xizmat qiladi.²

Ma'muriy sudlarda vakillik institutini yanada takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarda islohotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Bepul yuridik yordam tizimini rivojlantirish

Kam ta'minlangan fuqarolar, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari va boshqa taminotga muhtoj guruhlar uchun ma'muriy sudlarda vakillik xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirish maqsadida bepul yuridik yordam tizimini rivojlantirish zarur. Bu orqali ma'muriy sudlarda barcha fuqarolarning huquqiy himoya vositalaridan teng foydalanish imkoniyati ta'minlanadi.

2. Ma'muriy sudlarda vakillik faoliyatini standartlashtirish

Ma'muriy sudlarda vakillik xizmatlarining sifatini oshirish maqsadida vakillik faoliyatiga doir standartlarni ishlab chiqish va joriy etish maqsadga muvofiq. Bu standartlar vakillarning malakaviy talablari, faoliyat etikasi, xizmat ko'rsatish sifati va boshqa jihatlarni qamrab olishi zarur.

3. Vakillarning malakasini oshirish

Ma'muriy sud ishlarida vakillik qiluvchi shaxslar, xususan advokatlar, yuridik maslahatchilar va boshqa huquqshunoslarga ma'muriy huquq va ma'muriy sud ishlarini yuritish bo'yicha maxsus onlayn va offlayn o'quv kurslarini tashkil etish zarur. Bunday

¹ Ma'muriy sud ishlarini yurish to'g'risidagi kodeks

² Ma'muriy sud ish yurituvchi darslik Zoilboyev J. 2024

kurslar vakillarning ma'muriy huquq sohasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi.

4. Raqamli texnologiyalarni joriy etish

Ma'muriy sudlarda vakillik institutini takomillashtirishning yana bir muhim yo'nalishi – bu raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish. Elektron hujjat aylanishi, masofaviy sud majlislarida ishtirok etish imkoniyatini yanada kengaytirish, vakillik vakolatlarini elektron shaklda tasdiqlash kabi innovatsion yondashuvlarni joriy etish ma'muriy sud ishlarida vakillik institutini yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

Xulosa:

Ma'muriy sudlarda vakillik instituti fuqarolar va yuridik shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning muhim kafolati hisoblanadi. Mazkur institut orqali fuqarolar davlat organlari va mansabdor shaxslar bilan bo'ladigan nizolarda o'z huquqlarini samarali himoya qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ma'muriy sudlarda vakillik institutining samarali faoliyat yuritishi uchun qonuniy va shartnomaviy vakillikning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, vakillarning huquq va majburiyatlarini aniq belgilash, vakillik faoliyati sifatini oshirish, bepul yuridik yordam tizimini rivojlantirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

O'zbekiston Respublikasida ma'muriy sud ishlarini yuritish tizimini isloh qilish va takomillashtirish jarayonida vakillik institutini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Chunki vakillik instituti orqali fuqarolarning ma'muriy sudlarda o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatlarini kengaytirish, pirovardida davlatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash va adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. Ma‘muriy sud ishlarni yuritish to‘g‘risidagi kodeks
3. Ma‘muriy sud ish yurituvchi darslik Zoilboyev J. 2024
4. Mamuriy sud ish yurituvchi darslik Mualliflar jamoasi 2023
5. Lex.uz